

УДК 347.463:346.34

**СТВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ
ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Балкунов М.В., ст. гр. ТТ-22-2м, Мороз М.М., проф., д-р техн. наук
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Великим бар'єром у розвитку уніфікації експедиції є відмінності в законодавчій регламентації експедиторської діяльності в різних країнах. Тому на міжнародному ринку діяльність експедитора визначається національними нормативно-правовими актами. При цьому необхідно відзначити, що в світі отримали розповсюдження дві системи права: загальне право і цивільне право.

Загальне право - це право побудоване на судових прецедентах.

При розгляді справи судді висловлюють аргументи, які відображають їх точку зору на подію. При розгляді наступних подібних справ судді зобов'язані застосувати встановлені аргументи до пояснення і вирішення цих справ. При розгляді конкретної справи особлива увага приділяється окремим фактам. Навіть незначна відмінність у фактах може призвести до цілком різних рішень.

Отже, основою системи загального права є розробка загальної правової норми стосовно до кожного конкретного випадку.

Труднощі експедитора за цієї правової системи пов'язані з тим, що при впровадженні нового виду діяльності, необхідно точно встановити чи розглядався подібний випадок в суді.

В країнах системи цивільного права до конкретної справи застосовуються певні положення закону. Для вирішення спору, сторони і їх адвокати повинні звернутися до нормативно-правових актів та знайти найбільш узгоджені з подією положення. Суддя на основі цих положень обґрунтовує рішення суду. Значну роль при розгляді конкретної справи відіграє доктрина, яку на основі аналізу судової практики формулюють експерти і яка виражається у вірному тлумаченні окремих положень правових актів.

Значні труднощі використання системи цивільного права пов'язані з випадками коли необхідно визначити права і обов'язки сторін у ситуаціях, що непередбачені правовими актами. Це спонукає до періодичної розробки додаткових положень правових актів для розсуду нових ситуацій.

В XIX сторіччі були прийняті правові норми, які регулювали взаємовідносини експедиції з клієнтурою. В XX сторіччі широке використання в багатьох країнах отримали національні "Загальні умови експедиції".

В Україні експедитор, як окрема юридична особа, не мав законодавчого визначення. Регламентувалась тільки транспортно-експедиторська діяльність (ТЕД), яку приписувалось виконувати підприємствам залізничного і автомобільного видів транспорту.

Вперше експедитор, як окрема юридична особа, був означений в постанові КМУ від 21.09.1993р. № 770 про "Правила здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів". На її основі було розроблено інструкцію про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на надання транспортно-експедиційних

послуг (14.02.1994р.). У 1998 році ця інструкція, з метою спрощення виходу експедиторів на ринок, була відмінена.

Відсутність в правовому полі особи експедитора привела до того, що в Законі України "Про транспорт" (1994р.) було тільки визначено, що експедиторським організаціям надається комплекс послуг, пов'язаних з відправленням і отриманням вантажів (ст. 6). (Транспортне експедирування здійснюється відповідно до законодавства. *{Частина третя статті 6 в редакції Закону № 997-V від 27.04.2007}*)

Подальший розвиток автомобілістами нормативно правової бази перевезень (Наказ Міністерства транспорту України (14.10.1997 № 363) "Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні") вніс плутанину у визначення експедиторської діяльності. Так, згідно ст. 1 "Експедитор транспортний - працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів." *{Абзац восьмий глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 983 від 05.12.2013}*, тобто не виконує підготовчо-заклучних операцій. Крім того, не передбачається участь експедитора в транспортному процесі: "Договір про перевезення вантажів - двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов'язки та відповідальність сторін щодо їх додержання. *{Абзац восьмий глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 983 від 05.12.2013}*; "Замовник - вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав з перевізником договір про перевезення вантажів." В подальших статтях "Перевізник" ототожнюється з "Експедитором" завдяки формулюванню "Водій, який виконує обов'язки експедитора" ст.9.9, 10.10, 10.14 та ін.

Більш сумлінною розробкою виявився "Статут залізниць України" Постанова КМУ N 457 від 06.04.1998р., який розрізняє перевізника і експедитора. Так, ст. 18 передбачає, що "Замовлення на перевезення за встановленою номенклатурою вантажовласники або за їх дорученням експедиторські організації, а також морські та річкові порти подають відповідним залізницям". Крім цього, у ст. 105 визначена відповідальність експедиторів.

Найвлучніше правове визнання отримав експедитор в рамках агентської організації "Кодекс торговельного мореплавства України", яка крім транспортно-експедиційних послуг виконує дії по обслуговуванню суден. Згідно **ст.116** цього акту "У морському порту або поза його територією як постійні представники судновласника діють агентські організації (морський агент), які за договором морського агентування за винагороду зобов'язуються надавати послуги в галузі торговельного мореплавства". *{Частина другу статті 116 виключено на підставі Закону № 4709-VI від 17.05.2012}*. При виконанні договору морського агентування морський агент, що діє від імені судновласника, може також діяти на користь іншої договірної сторони, якщо вона її на те уповноважила і якщо судновласник не заперечує. *{Частина*

четверту статті 116 виключено на підставі Закону № 3370-IV від 19.01.2006}.
Ст. 117 Права та обов'язки морського агента "Морський агент виконує формальності та дії, пов'язані з прибуттям, перебуванням і відходом судна, допомагає капітану судна у налагодженні контактів з службами порту, місцевими органами виконавчої влади, в організації постачання і обслуговування судна в порту, оформляє митні документи та документи на вантаж, інкасує суми фрахту та інші суми для оплати вимог судновласника, що виникають з договору перевезення, сплачує за розпорядженням судновласника і капітана судна суми, пов'язані з перебуванням у порту, залучає вантажі для морських ліній, здійснює збір фрахту, експедирування вантажу, наймання екіпажів для роботи на суднах, виступає від імені вантажовласника, а також договірною стороною учасників мультимодального перевезення. {Частина перша статті 117 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1887-IX від 17.11.2021}. Морський агент зобов'язаний:здійснювати добросовісно свою діяльність відповідно до інтересів судновласника або іншого довірителя і звичайної практики морського агентування;діяти в межах своїх повноважень;не передавати здійснення своїх функцій іншій особі (суб'єкту), якщо тільки він не був уповноважений на це своїм довірителем. {Стаття 117 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012} {Зміни до статті 117 див. в Законі № 4709-VI від 17.05.2012}.
Ст. 118 Обов'язки судновласника або іншого довірителя "Судновласник або інший довіритель зобов'язані:надавати морському агенту кошти, достатні для здійснення його функцій;відшкодовувати морському агенту будь-які витрати, зроблені ним від їх імені або за їх згодою;нести відповідальність за наслідки будь-яких дій морського агента в межах його повноважень.

Порівняння нормативних положень Кодексу торговельного мореплавства з Типовими загальними умовами експедиції FIATA показує їх практичну тотожність.

Визнання правового статусу експедитора пов'язані з прийняттям Цивільного Кодексу України (2003р. зі змінами по 2022р.) та закон України "Про транспортно-експедиторську діяльність" (2004р.) відповідно якому за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Список використаних джерел

1. Moroz, O.V. and Moroz, M.M., 2014. Specific features of city public transport financing (Kremenchuk case study). Actual Problems of Economics, 160(1), pp. 239–246.
2. Moroz, M.M., 2015. Defining the term and the volume of investments on reduction to necessary structure of rolling stock of passenger public transport (Kremenchuk city case study) // Actual Problems of Economics, Vol. 166 (4), p235–243.
3. Левковець П.Р., Мороз М.М., Мороз О.В. Удосконалення перевезень пасажирів м. Кременчук // Управління проектами, системний аналіз

- і логістика: науковий журнал. – Вип. 7. – К.: НТУ, 2010. – С. 304–308.
4. Мороз М.М. Удосконалення транспортної системи пасажирських перевезень м. Кременчук // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (41). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 156–164.
 5. Мороз М.М. Підвищення ефективності технологічного процесу транспортного обслуговування м. Кременчук // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2014. – № 43. – С. 103–109.
 6. Шраменко Н.Ю., Мороз М.М. Формування раціональної технології транспортно-експедиційного обслуговування вантажовласників у міському сполученні // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (91). – С. 69–73.
 7. Мороз М.М. Шляхи вдосконалення пасажирських перевезень транспортом загального користування // Зб. наук. праць Кіровоградського нац. технічн. ун-ту. – 2015. – Вип. 28. – С. 57-63.
 8. Мороз М.М. Розробка заходів удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту м. Кременчук на основі розподілу пасажиропотоку гравітаційним методом // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – 2015. – № 2 (219). – С. 44–49.
 9. Korol, S.O., Moroz, M.M., Korol, S.S., Serhiienko, S.A., 2017. Method and device for increasing weight charging of four-stroke engine cylinders. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, (5), pp. 56-61.
 10. Moroz, M., Korol, S., Yelistratov, V., Moroz, O., Korol, K., Zahorianskyi, V. (2020) Device for Stabilizing the Electrical Power of a Diesel Generator in Transport / *Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020*, DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240910.
 11. Korol, S.O., Moroz, M., Korol, S.S., Yelistratov, V., Moroz, O. (2019) Development of a Moderator of the Pump Controlled Drive for the Engine / *Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019*, стаття № 8896485, pp. 30-33. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896485.
 12. Markevych A., Moroz, M., Shramenko N. Development of technology of urban forwarding service of small consignment customers / *Norwegian Journal of Development of the International Science / Випуск 58-1. – Global Science Center LP, 2021. – p. 54-58.*
 13. Moroz, M., Markevich A., Moroz O., Vasylykovskiy O. Results of Social-Transport Monitoring of Passenger Transportation Kremenchuk City / *Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences, 2019, Col.2(33) 76-90.*
 14. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свинокомплексу / Підвищення надійності машин

і обладнання, 2020. – р. 241-242.

15. Мороз М.М., Король С.О., Бугайов А.А., Кантемирова Е. Р. Привод вала топливного насоса транспортного дизеля / Вісник Кременчуцького національного університету імені М.В.Остроградського. Вип. 6/2019 (119) – С.118 – 125.

16. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Хорольський В.Л., Король С.О., Кузев І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.

17. Кір'янов О. Ф., Мороз М. М., Бойко Ю. О. Інформаційні технології на автомобільному транспорті: навч. посіб., Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. Харків: Друкарня Мадрид, 2015. – 270 с.

18. Мороз М.М. Організація перевезення гірничої маси на ПАТ Кременчуцьке кар'єроуправління Кварц / Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Випуск 2. – КрНУ, 2014 С.171–180.

19. Мороз М. М., Труніна І. М., Мороз О. В. Оптимізація логістичної діяльності переробного підприємства / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. - Збірник наукових праць №3-4 (280-281), 2021. – С. 63-69.

20. Левковець П.Р., Мороз М.М., Кобилецький Р.В. Удосконалення логістичного управління перевезень пасажирів / Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського [Електронний ресурс].–Випуск 6/2007 (47).–Частина 1. – С.113-115.

21. Мороз М.М., Чапенко О.С.Визначення структури рухомого складу для пасажирських перевезень м. Кременчука/ Вісник КДПУ.–Кременчук.–2009.–Вип. 5. –С.58-60.

22. Moroz M., Korol S., Plichko A. Improvement of urban transport system/ Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2016. –Випуск 6 (1). – С.71-75.

23. Кір'янов О.Ф., Мороз М.М., Чаплінський В.С. Впровадження інформаційних технологій в організацію міських перевезень /Вісник КДПУ. – 2008. – Випуск1. –С.48.

24. Trunina I., Moroz M., Zahorianskyi V., Zahorianskaya O., Moroz O. Management of the Logistics Component of the Grain Harvesting Process with Consideration of the Choice of Automobile Transport Technology Based on the Energetic Criterion / IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). – 2021.– P. 1-5.

25. Мороз М., Норцов О., Кальянов В. Підвищення ефективності системи міських пасажирських перевезень шляхом удосконалення розкладу руху транспортних засобів / Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки". Кропивницький: ЦНТУ. – 2021. – С. 95.

26. Мороз М., Загорянський В., Гайкова Т., Кузев І. Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень

масових вантажів в агропромисловому комплексі / Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях. – Випуск1 (11). – С. 44-50.

27. Мороз М.М., Загорянський В.Г. Удосконалення організації транспортних робіт з метою мінімізації втрат картоплі в післязбиральний період / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 47-52.

28. Лаврик В.В., Кузев І.О., Мороз М.М. Підвищення ефективності міського транспорту загального користування за рахунок створення об'єднаних підприємств/ Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 34-36.

29. Солонець А., Кузев І., Мороз М., Бешлягэ І. Використання на автомобільному транспорті супутникових технологій навігації та зв'язку / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем", 13-15 квітня 2022 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 26-29.

30. Мороз М., Кузев І., Лаврик В. Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту за рахунок створення об'єднаних транспортних підприємств / Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "ІННОВАЦІЇ: теорія і практика". – Кропивницький: Академія Прикладних наук. 2021. – С. 66-68.